

**LA PRIVACY DEI MINORI NELLO SPORT:
PROSPETTIVA SPAGNOLA E BREVE CONFRONTO
CON IL SISTEMA GIURIDICO ITALIANO**

di Javier Martínez Calvo* e Yeray Romero Matute**

ABSTRACT: The personal data of minors deserve special protection, given the situation of vulnerability in which they find themselves. This protection is particularly relevant in the field of sport, since the transfer of personal data and the publication of images of young athletes and their subsequent dissemination on social networks is nowadays a very common practice. The Authors analyse the protection mechanisms provided by Spanish legislation, making appropriate references to the Italian one where it may be of interest for comparative purposes. They will also examine the rules about consent and refusal to the processing of personal data, both from a general point of view and with specific reference to minors, with particular attention to the sporting sphere.

I dati personali dei minori sono meritevoli di particolare protezione, data la particolare situazione di vulnerabilità in cui si trovano. Questa tutela è rilevante soprattutto nel campo dello sport, dato che la cessione di dati personali e la pubblicazione di immagini di giovani atleti con la loro successiva diffusione sui social network è oggi una pratica molto comune. Gli autori analizzano i meccanismi di tutela previsti dalla legislazione spagnola, facendo opportuni riferimenti a quella italiana laddove possa essere di interesse ai fini comparativi. Un'attenzione particolare è riservata alle regole previste per il rilascio e la revoca del consenso al trattamento dei dati personali, sia da un punto di vista generale che con specifico riferimento ai minori nell'ambito sportivo.

* Profesor Contratado Doctor di Diritto civile nell'Università di Saragozza.
E-mail: javiermc@unizar.es.

** Profesor Contratado Doctor di Diritto internazionale privato nell'Università CUNEF di Madrid.
E-mail: yeray.romero@cunef.edu.

Questo articolo è stato scritto in occasione di un soggiorno di ricerca presso l'Università degli Studi di Salerno (Italia), finanziato dal Ministerio de Universidades nell'ambito del Programma Statale per Sviluppare, Attrarre e Trattenere Talenti, sottoprogramma di Mobilità Statale del Piano Statale per la Ricerca Scientifica, Tecnica e l'Innovazione 2021-2023, dall'Università di Saragozza, dalla Fondazione Ibercaja e dalla Fondazione CAI. Inoltre, fa parte del Progetto di ricerca Fundación Ibercaja-Universidad de Zaragoza (JIUZ-2021-SOC-10) "Retos del Derecho civil en materia de protección de menores, con especial referencia a la era digital" (RP. Javier Martínez Calvo), del

Keywords: *Privacy – Minors – Sports Law – Comparative Law.*

Privacy – Minori – Diritto dello Sport – Diritto Comparato.

SOMMARIO: 1. Presentazione – 2. Legislazione applicabile – 2.1 Diritto dell’Unione Europea – 2.2 Diritto nazionale – 2.2.1 Quadro generale – 2.2.2 Normativa specifica nell’ambito sportivo – 3. Il consenso al trattamento dei dati personali relativi ai minori – 3.1 Il ruolo del consenso nel trattamento dei dati personali – 3.2 Protezione speciale dei dati personali dei minori – 3.3 Revoca del consenso – 4. Tutela dei dati nel settore dello sport – 4.1 Vulnerabilità del minore e meccanismi legali di difesa – 4.2 La protezione dei dati personali dei minori – 4.3 Governance e “Compliance” – 5. Considerazioni conclusive – Bibliografia

1. *Presentazione*

I minori si trovano in una posizione di vulnerabilità che richiede una protezione specifica in tutti gli ambiti della loro vita, compreso il trattamento dei loro dati personali da parte di terzi.

Nelle pagine seguenti analizzeremo brevemente le normative in materia (sia a livello nazionale che europeo) e le linee guida per ottenere e revocare il consenso al trattamento dei dati personali e poi analizzeremo il trattamento dei dati personali dei minori in ambito sportivo. Ci concentreremo principalmente sulla legislazione spagnola, ma faremo anche riferimenti appropriati alla legislazione italiana, se pertinenti a fini comparativi.

Esploreremo questioni generali, come l’identificazione dei dati che possono essere oggetto di consenso e i criteri necessari affinché tale consenso sia valido. Inoltre, ci addenteremo specificamente nel tema del consenso prestato dai minori, affrontando questioni controverse come l’età minima per concederlo validamente e le precauzioni per garantire che esso sia informato e libero.

Passeremo poi al settore dello sport, esaminando la protezione che le normative specifiche garantiscono ai minori in questo contesto. Analizzeremo anche gli aspetti rilevanti relativi alla protezione dei dati, alla gestione delle organizzazioni e degli enti sportivi e a un tema strettamente correlato: la “*compliance*” e la sua applicazione nella struttura sportiva.

Progetto di ricerca del Ministerio de Ciencia y Innovación (PID2019-105489RB-I00) “Vulnerabilidad patrimonial y personal: retos jurídicos” (RRPP M^a Victoria Mayor del Hoyo/ Sofia de Salas Murillo), del Gruppo di ricerca di riferimento del Governo di Aragona “Ius Familiae” (RP. Carlos Martínez de Aguirre Aldaz) e del Instituto Universitario de Investigación en Empleo, Sociedad Digital y Sostenibilidad dell’Università di Saragozza (IEDIS). Si noti che la traduzione dallo spagnolo all’italiano delle norme e dei nomi delle istituzioni e degli enti presenti nel documento è stata effettuata dagli stessi autori.